

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Исаджанов Абдували Абдурахимович

и.ф.д., профессор, Ўзбекистон халқаро ислом академияси

isadjanov@inbox.ru

БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ

For citation: Isadjanov Abduvali Abdurakhimovich. SUSTAINABLE TOURISM: CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT FACTORS. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp.11-19

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407193>

АННОТАЦИЯ

Мақолада барқарор туризм хусусиятлари ва ривожланиш тенденциялари, БМТнинг “Барқарор ривожланиш концепцияси” доирасида назарий ва амалий жиҳатдан замонавий экологик-иқтисодий моделнинг шаклланиш масалалари, глобал рискларнинг келгуси ўн йиллик ичида асосий геосиёсий ва иқтисодий тенденциялари таҳлил этилган ва барқарор туризм тизимини ривожланиш бўйича илмий-амалийга тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: барқарор туризм, COVID-19 пандемияси, барқарор ривожланиш мақсадлари, туризм индикаторлари.

Isadjanov Abduvali Abdurakhimovich

DcS., professor, International Islamic Academy of Uzbekistan

SUSTAINABLE TOURISM: CHARACTERISTICS AND DEVELOPMENT FACTORS

ABSTRACT

The article analyzes the features and trends in the development of sustainable tourism; within the framework of the UN “Concept of Sustainable Development”, the issues of forming a modern ecological and economic model of the country’s development, the main geopolitical and economic features of global risks are considered, and scientific and practical recommendations are developed for the formation of a sustainable tourism system for the next decade .

Key words: Key words: sustainable tourism, COVID-19 pandemic, sustainable development goals, tourism development indicators.

Исаджанов Абдували Абдурахимович,

д.э.н, профессор Международная исламская академия Узбекистана

УСТОЙЧИВЫЙ ТУРИЗМ: ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы особенности и тенденции развития устойчивого туризма, в рамках «Концепции устойчивого развития» ООН рассмотрены вопросы формирования современной эколого-экономической модели развития страны, основные геополитические и экономические особенности глобальных рисков и разработаны научно-практические рекомендации по формированию системы устойчивого туризма на ближайшее десятилетие.

Ключевые слова: устойчивый туризм, пандемия COVID-19, цели устойчивого развития, индикаторы развития туризма.

Кириш

Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим бўғинига айланган кучли иқтисодий шакллантириш ва барқарорликни кафолатли таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида фармони қабул қилинди. Стратегияда барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли учун қулай экологик шароитларни яратиш ва мамлакатнинг хавфсизлигини кафолатли таъминлаш, экологик вазиятни барқарорлаштиришга қаратилган «Яшил макон» умуммиллий лойиҳасини кенгайтириш, хорижий туристлар сонини 15 миллионга, ички сайёҳлар сонини 25 миллионга, зиёрат туризми бўйича келадиган туристлар сонини 3 миллион нафарга ошириш. Ҳолатлари акс эттирилган [1].

Мавзунинг ўрганганлик даражаси

Дунёнинг барча мамлакатлари сингари, Ўзбекистоннинг экологик-иқтисодий-ижтимоий ривожланиш жиҳатларига яна бир бор эътибор қаратиш, ҳозирги кунда қардош мамлакатлар билан ҳамжиҳатликда ҳал қилиниши зарур эканлигини таъкидланмоқда. Экологияни муҳофаза қилиш ва атроф-муҳитни асраб-авайлаш, айниқса, ҳозирги аномал табиий ўзгаришлар шароитида Минг йиллик декларациясида белгиланган мақсадларга эришиш катта аҳамият касб этди. Ўзбекистон Республикаси 2015 йилдан кейинги даврда БМТ томонидан 2030 йилгача мулжалланган 17та мақсад ва 169та вазифалардан иборат барқарор тараққиёт дастурини қўллаб-қувватлаб, барқарор ривожланишни уҳта соҳалари (иқтисодий, экологик ва ижтимоий) бўйича комплекс ишларни олиб боришини маълум қилди [2].

Ўзбекистон Республикаси Париж битами (Париж, 2015 йил 12 декабрь) мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш, иқтисодийнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш, иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, “яшил” иқтисодий қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодийга ўтиш стратегияси тасдиқланди [3].

Ушбу масаларни ҳал қилишда “Барқарор ривожланиш концепцияси” доирасида назарий ва амалий жиҳатдан замонавий экологик-иқтисодий моделнинг шаклланиш масалалари катта аҳамият касб этиб келмоқда. Бу борада, иқтисодий ўсиш ва атроф муҳит деградацияси ўртасида ўзаро боғлиқлик ҳозирги даврда иқтисодий соҳасида энг кўп муҳокама қилинадиган мавзулардан бири ҳисобланади. Илмий ва жамоат музокараларида кўпинча иқтисодий фаровонлик ўсиши атроф муҳит деградацияси ҳисобига рўй бериши ҳақида фикр билдирилади [4].

Иқтисодий ривожланиш бўйича Бутунжаҳон атроф-муҳит ва ривожланиш комиссияси (WCED) барқарор ривожланишни “келажак авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш қобилиятига путур этказмасдан ҳозирги кун эҳтиёжларини қондирадиган ривожланиш” деб таърифлайди. Ушбу сессия келажакдаги туризм саноати фойдали ва барқарор саёҳат тажрибаси билан тавсифланишини таъминлаш учун таклиф қилинган баъзи тамойилларни тавсифлайди.

“Барқарор ривожланиш” (“sustainable development”) атамасининг аксарият талқинлари Г.Х. Брундтланд Комиссияси томонидан берилган таърифга асосланиб, уни ҳақли равишда классик атама дейиш мумкин. Барқарор ривожланиш деганда шундай ривожланиш тушуниладики, унда замонавий авлоднинг моддий ва маънавий эҳтиёжлари қондирилади ва

шу билан бирга келгуси авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш имкониятлари истисно этилмайди [5].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг” мазмун-моҳияти Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Барқарор ривожланиш мақсадлари билан тўла ҳамоҳанг эканини таъкидлаб ўтди [6].

Тадқиқот методологияси

Барқарор ривожланиш мақсадлари (БРМ) доирасида барқарор туризмни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, экологик муаммоларни ҳал қилиш, иқтисодий-ижтимоий-экологик моделни яратиш асосида жаҳон туристик бозорида юз бераётган ўзгаришлар. Ўзбекистон Республикасининг ушбу мавзуга оид ҳуқуқий база ўрганилди ва миллий иқтисодиётда барқарор туризм ривожланиш омилларини таҳлил этишда ва тегишли чора-тадбирларни ишлаб чиқишда анализ ва синтез усулларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикаси 2015 йилдан кейинги даврда БМТ томонидан 2030 йилгача мулжалланган 17та мақсад ва 169та вазифалардан иборат барқарор тараққиёт дастурини қўллаб-қувватлаб, барқарор ривожланишни учта соҳалари (иқтисодий, экологик ва ижтимоий) бўйича комплекс ишларни олиб боришини маълум қилди [7].

Натижада, XXI асрда барча давлатларнинг юқори иқтисодий ўсишга эришиш мақсади барқарор ривожланиш мақсади билан алмашди. Бу, ўз навбатида, жаҳон иқтисодиётнинг барча йўналишлари: кишлоқ хўжалиги, саноат, транспорт, молия, энергетика, қурулиш соҳалари барчаси “яшил” тус олиши муҳимлигини англатади. Туризм, аслида, умумий барқарор ривожланишга эришиш ҳаракатларининг бир қисмидир.

Туризм дунёдаги энг йирик ва энг тез ривожланаётган соҳалардан бири бўлиб кўплаб мамлакатларда тобора муҳим даромад, бандлик ва бойлик манбаи ҳисобланади. Ҳозирги вақтда туризм дунёнинг бошқа соҳаларига қараганда валюта тушумлари ва экспорт тушумларининг катта қисмини эгаллайди. Бироқ, туризм кўплаб мамлакатлар, минтақалар ва жамоалар учун сезиларли иқтисодий фойда келтирса-да, унинг тез кенгайиши зарарли экологик ва ижтимоий-иқтисодий соҳаларга таъсир кўрсатмоқда [8].

2019 йилда Travel & Tourism соҳасида бутун дунё бўйлаб 333 миллион иш ўринларини қўллаб-қувватланди, бу бутун дунёдаги барча ишларнинг 10 дан 1-ни ташкил қилади (1-жадвал). Ҳукуматнинг меҳнат таътиллари ва бандликни қўллаб-қувватловчи бошқа дастурларига қарамай, 2020 йилда 62 миллион иш ўрни йўқолди, яъни 18,6 фоизга пасайиш кузатилди. 2021 йилга келиб, ижобий ўзгаришлар кузатила бошланди (18.2 млн. янги иш ўринлари яратилди).

1-жадвал

Глобал саёҳат ва туризмнинг (Travel & Tourism) иқтисодиётга таъсири

Йиллар/Кўрсаткичлар	Саёҳат ва туризм (Travel & Tourism) ялпи ички маҳсулотининг жаҳон ялпи ички маҳсулотигаги улуши	Саёҳат ва туризм (Travel & Tourism) ялпи ички маҳсулотининг ўзгариши (йил бўйича)	Саёҳат ва туризм (Travel & Tourism) томонидан қўллаб-қувватланадиган иш ўринлари	Иш жойларининг ўзгариши
2019	10.3%	-	333 миллион 1/10 ишчи	Глобал янги иш ўринларининг 1/4 қисми Travel &

				Tourism томонидан яратилган
2020	5.3%	-50.4% (-4.9 трлн, АҚШ доллари йўқотган)	271 млн 1/12 иши	-62 млн. ишчи иш ўринларини йўқотган
2021	6.1%	+21.7% (+1 трлн, АҚШ доллари қўшилган)	289 mln 1/11 ishchi	+18.2 млн. янги иш ўринлари яратилган

Манба: Travel & Tourism economic impact 2022, 7 bet. // <https://wtcc.org/research/economic-impact/economic-research/reports>

COVID-19 пандемиясидан олдин Саёҳат ва Туризм дунёдаги энг йирик тармоқлардан бири бўлиб, дунёда яратилган барча янги иш ўринларининг 4 тадан 1 қисмини, барча иш ўринларининг 10,3 фоизини (333 миллион) ташкил этган. , ва жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 10,3% (9,6 триллион доллар).

Шу билан бирга, 2019 йилда халқаро ташриф буюрувчилар харажатлари 1,8 триллион долларни ташкил этди (умумий экспортнинг 6,8 фоизи). Саёҳат ва туризм ижтимоий иқтисодий ривожланиш, иш ўринлари яратиш ва қашшоқликни камайтириш имконини беради.

Бу, ўз навбатида, фаровонлик ва сезиларли ижобий ижтимоий таъсирга олиб келади, аёллар ва ёшлар учун ноёб имкониятлар яратади. Саёҳат ва туризмнинг афзалликлари унинг ялпи ички маҳсулот ва бандлик нуктаи назаридан тўғридан-тўғри таъсиридан ташқарида тарқалди, билвосита даромад бутун саёҳат экотизимида, шунингдек, бошқа тармоқлар билан таъминот занжири алоқаларида тарқалади.

2-жадвал

G20 мамлакатлари: Саёҳат ва туризм индикаторлари

		YIMга Travel & Tourism ҳиссаси (млрд. АҚШ доллари)	YIMнинг Travel & Tourism % 2021	Travel & Tourism YIM ўзгариши (%) 2021 йил	2021 йилги Travel & Tourism харажатларининг умумий улуши	Travel & Tourism харажатларининг ўзгариши 2021 (%)		
1	АҚШ	1,271.2	5.5%	22.0%	94.8%	5.2%	28.0%	1.4%
2	Хитой	814.3	4.6%	16.9%	97.0%	3.0%	25.5%	-27.4%
3	Германия	251.0	6.4%	5.0%	89.6%	10.4%	5.8%	11.8%
4	Япония	206.3	4.2%	22.9%	99.3%	0.7%	40.5%	-90.8%
5	Италия	179.0	9.1%	58.5%	83.8%	16.2%	76.4%	19.8%
6	Ҳиндистон	178.0	5.8%	43.6%	94.5%	5.5%	55.7%	-39.1%
7	Франция	177.9	6.5%	40.6%	70.0%	30.0%	51.5%	33.2%
8	Мексика	168.8	13.1%	23.6%	86.4%	13.6%	20.7%	58.6%
9	Бирлашган Қироллик	157.5	5.7%	40.3%	96.2%	3.8%	57.5%	-48.8%
10	Испания	113.1	8.5%	52.5%	59.5%	40.5%	52.3%	70.1%
11	Бразилия	103.5	6.4%	21.7%	96.0%	4.0%	29.9%	-10.6%
12	Канада	88.0	4.4%	24.4%	85.5%	14.5%	33.3%	4.2%
13	Австралия	76.5	4.7%	-6.8%	98.0%	2.0%	-1.8%	-82.2%

14	Россия	66.0	3.7%	32.8%	86.9%	13.1%	48.3%	12.6%
15	Туркия	59.3	7.3%	60.6%	38.0%	62.0%	37.4%	104.4%
16	Саудия Арабистони	51.5	6.5%	1.4%	72.8%	27.2%	26.7%	-7.0%
17	Жанубий Корея	48.8	2.7%	3.0%	71.4%	28.6%	23.6%	-23.3%
18	Аргентина	33.7	7.0%	39.3%	98.9%	1.1%	55.8%	-82.1%
19	Индонезия	28.9	2.4%	-10.3%	94.8%	5.2%	7.3%	-81.1%
20	Жанубий Африка	13.2	3.2%	8.4%	81.9%	18.1%	47.2%	-40.4%

Global Risks Report 2023 маълумотларига биноан келгуси ўн йиллик ичида асосий геосиёсий ва иқтисодий тенденцияларга асосланган экологик ва ижтимоий инқирозлар билан тавсифланади. “Яшаш харажатлари билан боғлиқ инқироз” кейинги икки йил ичида энг оғир глобал хавф сифатида баҳоланиб, қисқа муддатда энг юқори чўққига чиқади [9].

“Биологик хилма-хилликнинг йўқолиши ва экотизимнинг бузилиши” кейинги ўн йил ичида энг тез ёмонлашадиган глобал хавфлардан бири сифатида қаралмоқда. “Геоиқтисодий қарама-қаршилик” ва “Ижтимоий ҳамжиҳатликнинг эрозияси ва жамият кутбланиши” билан бирга, юқори рейтингга иккита янги хавфлар кирмоқда: “Кенг тарқалган кибержиноят ва киберхавфсизлик” ва “Кенг кўламли мажбурий миграция”.

Туризм билан боғлиқ табиий ресурсларнинг камайиши ва атроф-муҳитнинг бузилиши кузатилмоқда. Мисол учун, узоқ масофаларга саёҳат қилиш катта хажмда ёқилғиларни ёқишга ва CO₂ эмиссияси орқали иқлим ўзгаришига ҳисса қўшишига сабаб бўлади. Натижада, туризмни ривожлантириш дестинацияларга ҳам ижобий, ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Барқарор туризмни ривожлантириш ушбу таъсирлар ўртасида мувозанатни топишга ҳаракат қилади.

Бу борада, барқарор туризмнинг ривожланишнинг мақсади маҳаллий аҳоли, сайёҳлик компаниялари ва сайёҳларнинг ўзлари учун ижобий тажриба олиб келишини таъминлашдан иборатдир. Барқарор туризм - бу бизнес ва тажриба сифатида туризмни ҳар томонлама таҳлил қилиш ва бошқариш зарурлигини акс эттириш учун яқинда қўлланилган тушунчадир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Атроф-муҳит дастури (UN Environment Program) ва Жаҳон сайёҳлик ташкилоти (UNWTO) томонидан барқарор туризм “ўзининг ҳозирги ва келажакдаги иқтисодий, ижтимоий ва экологик таъсирини тўлиқ ҳисобга оладиган, ташриф буюрувчилар, саноат, атроф-муҳит ва мезбон жамоаларнинг эҳтиёжларини қондирадиган туризм” деб таърифланган. Яъни, барқарор туризм “туризм ривожланишининг экологик, иқтисодий ва ижтимоий-маданий жиҳатларини назарда тутати ва унинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлаш учун ушбу уч ўлчов ўртасида мос мувозанат ўрнатилиши керак” лиги таъкидлаб ўтган [10].

Барқарор ривожланишнинг пайдо бўлиши ва кейинчалик кенг миқёсда қабул қилинишини туризмни ривожлантириш кўлами ва оқибатлари билан боғлиқ муаммоларга муносиб жавоб сифатида қаралди.

Яъни, 1960 йилларнинг ўрталаридан бошлаб туризмнинг, хусусан, халқаро оммавий туризмнинг тез ўсиши ва дунё миқёсида муқаррар равишда тарқалиши кузатилди. 1990 йилларнинг бошларига келиб, туризмнинг салбий таъсирига ҳам, уни ривожлантиришга муқобил ёндашувларга ҳам эътибор барқарор туризмнинг ўзига хос объективи орқали қайта йўналтирилди ва шу вақтдан бошлаб у ҳар икки академик соҳада ҳам устун мавқеини сақлаб қолди [11];

UNWTO таъкидлашича, “Барқарор туризм” ибораси қишлоқ тараққиёти, экотуризм, атроф-муҳит ҳолатига таъсири, маданий ва табиий мерос, шаҳарларнинг ривожланиши, муқобил туризм, маҳаллий аҳоли, ёввойи табиат, табиий боғлар ва бошқалар билан боғлиқ масалаларни ўз ичига олади [12];

Барқарор ривожланиш тушунчаси ривожланишнинг барча шакллари ва иқтисодий фаолиятни, шу жумладан туризмни ҳам қамраб олди. Туризмда барқарор ривожланиш

концепциясининг талқини ноаниқлигича қолмоқда ва туризмда барқарор ривожланиш нимадан иборатлигини ва нима эмаслигини аниқлаш мақсадида бир қанча турли ёндашувлар таклиф қилинган.

Барқарор ривожланишнинг пайдо бўлиши ва кейинчалик кенг миқёсда қабул қилинишини умумий тарзда акс эттирган ҳолда, бу, хусусан, туризмни ривожлантириш кўлами ва оқибатлари билан боғлиқ муаммоларга муносиб жавоб сифатида қаралди. Барқарор туризмнинг таърифлари қуйидаги муҳим хусусиятларини эътиборга олмоқда [13];

- сифат - барқарор туризм мезбон жамоанинг ҳаёт сифатини яхшилаш ва атроф-муҳит сифатини муҳофаза қилиш билан бирга ташриф буюрувчилар учун сифатли тажриба тақдим этади;
- давомийлик - барқарор туризм ўзи асос бўлган табиий ресурсларнинг узлуксизлигини ва ташриф буюрувчилар учун қониқарли тажрибалар билан мезбон жамоа маданиятининг узлуксизлигини таъминлайди;
- баланс-барқарор туризм саноати, атроф-муҳитни қўллаб-қувватловчилар ва маҳаллий ҳамжамият эҳтиёжларини мувозанатлаштиради;
- барқарор туризм, шунингдек, ташриф буюрувчилар, мезбон жамоа ва йўналишлар ўртасидаги ўзаро мақсадлар ва ҳамкорликни назарда тутлади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Атроф-муҳит дастури (UNEP) барқарор туризм тушунчасини ифодалар экан, биринчи навбатда:

туризмни ривожлантиришнинг асосий элементини ташкил этувчи экологик ресурслардан мақбул фойдаланиш, муҳим экологик жараёнларни сақлаш ҳамда табиий ресурслар ва биологик хилма-хилликни сақлашга ёрдам бериш;

мезбон жамоаларнинг ижтимоий-маданий ҳақиқийлигини ҳурмат қилиш, уларнинг қурилган ва яшаётган маданий мероси ва анъанавий қадриятларини сақлаш, маданиятлараро тушуниш ва бағрикенгликка ҳисса қўшиш;

хаётий, узоқ муддатли иқтисодий ўсишни таъминлаш, барча манфаатдор томонларга адолатли тақсимланган ижтимоий-иқтисодий имтиёзларни тақдим этиш, шу жумладан барқарор бандлик ва даромад олиш имкониятлари ва мезбон жамоаларга ижтимоий хизматлар кўрсатиш ва қашшоқликни юмшатишга ҳисса қўшишни назарда тутмоқда .

Глобал барқарор туризм Кенгаши (GSTC) барча иштирокчилар учун доимий платформа сифатида хизмат қилиб, маълумот ва фикр алмашишга имконият яратиш келмоқда [14].

GSTC томонидан ташкил этилган Барқарор Туризм Кенгашида (2023 йил 9-12 май, Анталия ш., Туркия) таъкидланганидек, туризмнинг ўсишига таҳдид солувчи муаммолар ўзгармай келмоқда: иқлим ўзгаришининг оқибатлари тобора кўзга ташланмоқда; чиқиндилар, шу жумладан, турли пластмасса буюмлари океанлар, денгизлар ва дарёларни ифлослантирмоқда; тоза ичимлик сув танқислиги ошиб бормоқда ва биологик хилма-хиллик пасайишда давом этмоқда. GSTC доирасида, Туркия барқарор туризмдаги йўл харитасига биноан, мамлакатнинг туризм саноатини қайта қуриш мақсадида Миллий Барқарор Туризм Дастурини қабул қилди.

Дастурда дестинациялар, туроператорлар ва меҳмомхоналарни ўз ичига олган чоратадбирлар Туркиядаги туризм саноатида барқарор ўзгаришларга қаратилгани бўлиб, биринчи босқичи 2023 йилда, иккинчи босқичи 2025 йилда ва учинчи босқичи 2030 йилда яқунланиши режалаштирилган.

“Марказий Осиёда барқарор туризм учун модель: салоҳиятни яратиш, хабардорликни ошириш, технологияларни жорий этиш” лойиҳаси (MOST Лойиҳаси) доирасида ўтказилмоқда [15].

Ушбу лойиҳанинг ҳамкорлари қаторида Ираклион ривожланиш агентлиги (Крит, Греция), Қишлоқ туманларини ва барқарор туризмни ривожлантириш соҳасида тажрибага эга бизнесни қўллаб-қувватлаш ташкилоти, European Profiles S.A. (Греция) – Европа Иттифоқида Шарқий Европа, Марказий Осиёда ривожланиш ва бошқарув дастурлари бўйича консалтинг компания, Ўзбекистон Хусусий сайёҳлик ташкилотлари уюшмаси (ХСТУ), Евроосиё туризм уюшмаси (Қозоғистон), Тожикистон сайёҳлик ташкилотлари уюшмаси ҳисобланади.

Шу билан бирга, барқарор туризмни ривожлантириш, экологик ҳолатни яхшилаш доирасида экологик таҳдидлар ва уларнинг оқибатларига қарши кураш бўйича тезкор чораларни қабул қилиш ва амалга оширишни ҳам назарда тутати, шу жумладан:

туризм индустриясини арзон, ишончли, барқарор ва замонавий энергия манбаларидан барча учун умумий фойдаланиш имкониятини таъминлаш борасида 2030 йилгача жаҳон энергетика мувозанатида тикланувчан манбалардан олинган энергия улушини жиддий равишда кўпайтириш. энергия самарадорлигини кучайтириш бўйича кўрсаткични икки баравар ошириш. замонавий ва барқарор энергия билан таъминлаш учун инфратузилмани кенгайтириш ва технологияларни модернизация қилиш вазифалари белгиланган (7-мақсад);

иқлим ўзгаришига акс-таъсир чораларини миллий даражада барқарор туризм стратегиясига ва режалаштиришга киритиш ҳамда иқлим ўзгариши оқибатларининг олдини олиш, уларга мослашиш ва хавфли иқлим ҳодисаларининг таваккалчилигидан эрта огоҳлантириш бўйича хабардорлигини ҳамда имкониятларини яхшилаш (13-мақсад);

куруқлик экотизимларини ҳимоялаш ва тиклаш, улардан оқилона фойдаланишга кўмаклашиш, ўрмонлардан оқилона фойдаланиш, чўлланишга қарши курашиш, ерларнинг емирилишини тўхтатиш ва ортга қайтариш, биохилма-хилликнинг йўқолиб кетиши жараёнини тўхтатиш (15-мақсад).

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, биринчидан, БМТнинг Жаҳон туризм ташкилоти туризмни ривожлантиришнинг асосий элементи бўлиб, муҳим экологик жараёнларни қўллаб-қувватловчи ва табиий мерос ва биологик хилма-хилликни сақлашга ёрдам берадиган экологик ресурслардан оптимал фойдаланишни ҳам назарда тутати;

иккинчидан, барқарор туризм қабул қилувчи жамоаларнинг ижтимоий-маданий хусусиятларини ҳурмат қиладиган, уларнинг тарихий маданий мероси ва анъанавий кадриятларини сақлайдиган, маданиятлараро тушуниш ва бағрикенгликка ҳисса қўшишини эътиборга олиш муҳимлигига эътиборни қаратиш лозим [16];

учинчидан, экологик хабардорликни ошириш, халқаро стандартларни жорий этиш, самарали экологик технологияларни қўллаш мамлакатда туристик тармоқни янада ривожлантиришнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади;

тўртинчидан, барқарор туризмни ривожланишида Ўзбекистоннинг «яшил» иқтисодиёт бўйича миллий дастури катта аҳамиятга эга. Европа Иттифоқининг барқарор «яшил» ривожланиш йўлида Ўзбекистон билан ҳамкорликда ишлаш иссиқхона газлари чиқарилишини қисқартириш, қайта тикланувчи энергиядан фойдаланишни кенгайтириш ва ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширишга йўналтирилган. MOST Лойиҳасининг умумий мақсади – Ўзбекистон, Тожикистон ва Қозоғистонда барқарор туризмнинг янги ва мақбул структураланган моделини илгари суришдир;

бешинчидан, MOST Лойиҳаси доирасида Ўзбекистон, Тожикистон ва Қозоғистондаги сайёҳлик ташкилотларини барқарор ишлаб чиқаришни жорий этишда ахборот-коммуникация технологияларини (АКТ) яратиш эвазига барқарор туризмни ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш, истеъмолчиларни барқарор истеъмол тўғрисидаги хабардорлигини оширишга ёрдам беради;

олтинчидан, Глобал Барқарор Туризм Кенгаши (GSTC) барча иштирокчилар учун доимий платформа сифатида хизмат қилиб, маълумот ва фикр алмашишга имконият яратиб келмоқда [17].

GSTC томонидан ташкил этилган Барқарор Туризм Кенгашида (2023 йил 9-12 май, Анталия ш., Туркия) таъкидланганидек, туризмнинг ўсишига таҳдид солувчи муаммолар ўзгармай келмоқда: иқлим ўзгаришининг оқибатлари тобора кўзга ташланмоқда; чиқиндилар, шу жумладан, турли пластмасса буюмлари океанлар, денгизлар ва дарёларни ифлослантирмоқда; тоза ичимлик сув танқислиги ошиб бормоқда ва биологик хилма-хиллик пасайишда давом этмоқда.

GSTC доирасида, Туркия барқарор туризмдаги йўл харитасига биноан, мамлакатнинг туризм саноатини қайта қуриш мақсадида Миллий Барқарор Туризм Дастурини қабул қилди. Дастурда дестинациялар, туроператорлар ва меҳмомхоналарни ўз ичига чора-тадбирлар Туркиядаги туризм саноатида барқарор ўзгаришларга қаратилгани бўлиб, биринчи босқичи 2023 йилда, иккинчи босқичи 2025 йилда ва учинчи босқичи 2030 йилда яқунланиши режалаштирилган.

Еттинчидан, туризм индустриясида барқарорликнинг интеграциялашган тизимини таъминлаш учун бутун туризм тармоғининг таъминот занжирини яратиш катта аҳамиятга эга. Натижада, барқарор туризм келажакда атроф-муҳитга зарар келтирмайдиган ва «яшил» иқтисодий ривожланишга ёрдам берадиган, маҳаллий ижтимоий жараёнларга зарар этказмайдиган, балки аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилашга ҳисса қўшадиган амалиёт ва танловлар тўплами бўлиши лозим.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>
2. Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года. <http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>.
3. 2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сон қарори.//Lex.Uz.
4. Исаджанов А.А. Барқарор иқтисодий ривожланишнинг экологик жиҳатлари. Монография. Т. ТДИУ. “Complex print”. Т.: 2020.-14 б.
5. Развитие и международное экономическое сотрудничество. Проблемы окружающей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам окружающей среды и развития. Доклад Генерального секретаря. А\42\150. <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>
6. Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи <http://www.press-service.uz/uz/lists/view/1063>
7. Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года. <http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>.
8. Soheila khoshnevis Yazdi. Sustainable Tourism. //American International Journal of Social Science. Vol. 1 No. 1; October 2012. https://www.aijssnet.com/journals/Vol_1_No_1_October_2012/6.pdf
9. Global Risks Report 2023. 18th Edition. World Economic Forum. 2023.// https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf
10. UNEP & UNWTO, 2005: 11-12. Making Tourism More Sustainable – A Guide for Policy Makers). <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8741>
11. Ashley, C., Roe, D., and Goodwin, H., (2001) , "Pro-Poor Tourism Strategies: Making Tourism Work for the Poor, A review of experience' Overseas Development Institute, London, The International Institute for Environmental Development, London, and Centre for Responsible Tourism, London. www.propoortourism.org.uk
12. Is the concept of sustainable tourism sustainable? DEVELOPING THE SUSTAINABLE TOURISM BENCHMARKING TOOL UNDP. 2007. https://unctad.org/system/files/official-document/ditctncd20065_en.pdf
13. Тао. https://www.researchgate.net/publication/340642178_Assessment_of_tourism_destination_sustainability_status_using_rap-tourism_case_of_natural_based_tourism
14. Барқарор Туризм Кенгаши (GSTC) <https://bugun.uz/2023/05/18/antaliyada-bar-aror-turizm-kengashi-b-lib-tdi/>
15. Барқарор туризм моделини ривожлантириш – туризм салоҳиятини ошириш йўли <https://urmon.uz/uz/16505/>

16. Chiara Marras. What is Sustainable Tourism? <https://ecobnb.com/blog/2017/12/sustainable-tourism-what-is/>
17. Барқарор Туризм Кенгаши (GSTC) <https://bugun.uz/2023/05/18/antaliyada-bar-aror-turizm-kengashi-b-lib-tdi/>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000